

O USO DAS TIC COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6946394

Marineide Elias Alexandre

Graduada em Pedagogia – FINAV, marineidealexandre@hotmail.com

Débora Xavier de Souza Fernandes

Graduada em Pedagogia – Unicesumar, marineidealexandre@hotmail.com

Loredani Verão Braga

Graduada em Pedagogia – Anhanguera, loredani_verao@yahoo.com.br

Carla Camargo Santos Cardoso

Graduada em Pedagogia – Anhanguera, carla_camargo@hotmail.com

Elisandro Troni Campos

Graduado em Pedagogia – UNIDERP, professor_sandro_troni@hotmail.com

Wanderley dos Santos Rufino

Graduado em Educação Física– Anhanguera, wanderley_sant19rufino@hotmail.com

Gustavo Garcia Martins

Graduado em Educação Física– Anhanguera, garciamgustavo@hotmail.com

Sérgio Ferreira da Silva

Graduado em Educação Física– Anhanguera, sergimuems@hotmail.com

Maria Lúcia Moraes Castilho

Graduada em Geografia– FINAV, mm5624536@gmail.com

Luzia Ferreira LimaGraduada em Pedagogia– UNIGRAN, luziaferreira2010@gmail.com**RESUMO**

O uso das tecnologias nos dias de hoje faz-se presente na educação, e nas escolas as tecnologias chamadas de TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, muito tem colaborado para o ensino, o que faz com que os professores se capacitem ainda mais para poder utilizá-las no auxílio do processo de aprendizado dos alunos, e estes recursos também se faz presente no ensino de alunos com deficiência. Este trabalho tem como objetivo analisar algumas publicações que tem o tema relacionado com o uso das TIC como ferramenta para o ensino de alunos com deficiência, procurando trechos dos autores selecionados para verificar como esta ferramenta pode ser utilizada em favor da educação de alunos com deficiência, quais são suas possíveis contribuições e o quais os progressos que os professores podem obter utilizando estas ferramentas.

Palavras-chave: Tecnologia; Alunos; Deficiência.

ABSTRACT

The use of technologies today is present in education, and in schools the technologies called ICT, Information and Communication Technologies, have been very cooperative for teaching, which makes teachers to train even more to power use them to aid the learning process of the students, and these resources are also present in the teaching of students with disabilities. This paper aims to analyze some publications that have the theme related to the use of ICT as a tool for teaching students with disabilities, looking for excerpts from selected authors to verify how this tool can be used in favor of the education of students with disabilities, what their possible contributions are and what progress teachers can make using these tools.

Keywords: Technology; Students; Deficiency.

1 - INTRODUÇÃO

Computadores e internet são ferramentas que a cada dia estão mais presentes na vida das crianças e adolescentes e cada vez mais cedo e na escola estas tecnologias chamadas de Tecnologias de Informação e comunicação (TIC) muito ajudam no ensino, pois estão presentes no cotidiano de boa parte dos alunos dentro e fora da sala de aula sendo assim uma tendência e se faz necessário que o professor saiba utilizá-las a seu favor para facilitar o ensino.

As novas gerações estão crescendo em uma sociedade da informação e a escola precisa se adaptar a essa realidade. Os recursos das TIC devem ser amplamente utilizados a favor da educação de todos os alunos, ainda mais se faz

necessário daqueles que apresentam alguma deficiência ou peculiaridade que dificulta a aprendizagem por meios tradicionais.

Segundo González (2002), a utilização das TIC nas escolas deve promover um nível convincente de autonomia preparando assim o aluno para se integrar no meio e no mundo do trabalho, e ela deve ser utilizada para contemplar a participação dos sujeitos na construção de seu conhecimento e cultura para poderem escolher uma vida independente e autônoma.

Porém as limitações dos indivíduos com deficiência tendem a tornar uma barreira ao aprendizado e cabe aos profissionais da educação trazer a cultura da tecnologia juntamente com os recursos de acessibilidade para neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir o aluno em ambientes apropriados à aprendizagem proporcionado pela cultura dos dias de hoje, onde a tecnologia está presente em quase todos os ambientes.

Existe um número imenso de conjuntos de tecnologias de informação e comunicação para auxiliar a aprendizagem de alunos com deficiência na escola regular, porém a ausência de profissionais capazes de utilizar os recursos tecnológicos pode prejudicar ou mesmo impedir o desenvolvimento dos alunos que dependem muitas vezes dessas ferramentas tecnológicas para terem acesso às atividades propostas em sala de aula e a tecnologia assistiva pode propiciar ao aluno como um recurso desenvolvimento durante as aulas.

2 - METODOLOGIA

Uma pesquisa feita em vários artigos, publicações e livros sobre o tema Tecnologia da Informação e Comunicação e Educação Especial onde foram selecionados, lidos e analisados através de leitura exploratória centrada no conteúdo, conclusões, e estrutura, a fim de descartar aqueles cujo resultados de pesquisa não contribuíssem para caracterizar o objetivo a ser explorado.

Para elaborar a pesquisa de conteúdo utilizamos os princípios e procedimentos, apresentados por Bardin (2002), o qual trabalha técnicas da pesquisa qualitativa, apropriadas para estudar documentos de forma sistemática a fim de identificar características específicas dentro de um texto, e assim fazer inferências e interpretações.

Segundo Terence filho apud BULMER (1977), a pesquisa qualitativa, utilizada para interpretar fenômenos, ocorre por meio da interação constante entre a observação e a formulação conceitual, entre a pesquisa empírica e o desenvolvimento teórico, entre a percepção e a explicação.

Este tipo de pesquisa permite construir gradativamente conhecimento pedagógico de conteúdo, ao tratar questões e problemas relacionados com a natureza, epistemologia, metodologia, e objetivos da educação. (Rodriguez 1996)

3 – ANÁLISE DOS ARTIGOS SELECIONADOS

É importante descrever, que a nossa busca esteve mediada por existir aspectos a levar em consideração Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Pessoas com Deficiência, para cada um dos artigos selecionados, foi elaborada uma síntese com o intuito de compreender as pesquisas apresentadas, e resumir o conteúdo.

Levando em consideração o tema, com a finalidade de reunir os diversos pontos de vista dos autores procuramos trechos que se pode tomar como representação de todo o seu trabalho, e que pudesse explanar sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Pessoas com Deficiência, buscando interpretar, de acordo com o contexto em que os autores propuseram nos artigos.

Teófilo Galvão filho (2002) em sua publicação: As Novas Tecnologias na Escola e no Mundo Atual: Fator de Inclusão Social do Aluno com Necessidades Especiais, para o III Congresso Ibero-Americano de Informática na educação especial, busca prever e avaliar os benefícios das novas Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de inclusão social de alunos com necessidades especiais onde afirma que é necessário observar o contexto social que o aluno está inserido para detectar quais as tecnologias serão utilizadas.

Quando introduzidas metodologias padronizadas e tradicionalistas, visando resultados na memorização de informação a tendência é a exclusão social do aluno, de outra maneira, quando as TIC são introduzidas a partir de modelos que valorizem a iniciativa e autonomia desse aluno, como sujeito na construção do seu conhecimento.

As TIC são fatores de inclusão social do aluno, mas se pode generalizar pela questão da situação social de cada um e da situação das escolas de nosso país.

Existem muitas maneiras de inserção das TIC que podem contribuir com o processo de inclusão destes alunos, porém outras formas podem causar a inclusão, a falta de iniciativa, a passividade e a dependência do aluno, um exemplo é quando o computador é utilizado como repasse de informação, os alunos memorizam conteúdos de forma passiva dentro de práticas tradicionalistas, isto se pode destacar como um reforço para a passividade e a dependência.

O autor destaca uma afirmação de Perrenoud (2000) que educar para a autonomia e o pensamento livre do aluno utilizando as TIC, seria algo totalmente diferente, sendo necessário julgamento, senso crítico, hipóteses e deduções, observação e pesquisa para que haja a inclusão dos alunos com deficiência.

Concluindo o autor coloca que se o professor se apossar das Tecnologias como auxílio ao ensino de pessoas com deficiência, para planejar aulas mais interativas e atrativas por apresentações multimídias, mudar paradigmas e concentrar na criação de situações de aprendizagem.

Ana Rita Serenato Bortolozzo e Marcos César Cantini (2006) em seu artigo que apresentou uma pesquisa realizada pelos Assessores de Tecnologia na Educação do Estado do Paraná, onde foram coletados dados referentes ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pelos professores que atendem alunos com necessidades educacionais especiais em instituições de ensino de dezenove cidades do Estado do Paraná.

Foram coletados dados que resultou em uma lista de dificuldades necessidades e problemas, em relação ao atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, em relação à utilização das TIC em suas práticas pedagógicas com os referidos alunos.

Os autores destacam a relevante necessidade de formação continuada dos professores, tanto no âmbito das necessidades educacionais especiais como no uso significativo das TIC com estes alunos.

Com a pesquisa os autores perceberam que as TIC são pouco utilizadas com alunos com necessidades educacionais, pela falta de recursos tecnológicos nas escolas e pela deficitária formação do professor em como utilizá-las pedagogicamente.

Muitos professores demonstram interesse em se instruído uso das TIC na sua prática pedagógica, pois sua formação atual não oferece subsídios para uso das mesmas, quando o professor atende alunos com alguma deficiência, além de não conhecer as necessidades do aluno e não ter como promover seu aprendizado, sua prática pedagógica se faz por muitas vezes igualar o aprendizado destes alunos aos demais da classe, sabendo que isto é uma prática que não propõe ao aluno com deficiência seu aprendizado significativo e a inclusão do mesmo, mesmo que a LDB 9394/96 garanta a exclusão em escola regular, onde não se pode admitir a heterogeneidade dos alunos.

Neste sentido faz-se necessário diagnosticar as dificuldades que esse professor se depara e propor sugestões para que o uso das TIC contribua para a construção do conhecimento de alunos portadores de necessidades especiais além do mais sua utilização deve ser devidamente planejada e adequada para favorecer o desenvolvimento e aprendizado, e assim também contribuir com o processo de inclusão escolar e social.

Bortolozzo e César apud Mantoan (2000) reconhece que as TIC são recursos que chamam atenção dos alunos, são interessantes e provocativos para que o aprendizado dos alunos inclusos consiga inserir-se sem sofrimentos nas escolas regulares, propiciando a oportunidade de aprender, interagir, criar, pensar e ter acesso a todas as tecnologias que o auxiliem a superar as barreiras que encontra em razão de sua limitação e valorizando suas potencialidades.

Ketilyn Mayara Pedro (2011), publicou o artigo: Utilização de Softwares Educativos Para Alunos com Deficiência Intelectual, no VII Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em educação especial, que o objetivo foi verificar em que medida as atividades praticadas na disciplina de informática, para alunos com Deficiência Intelectual (DI), contribua para apropriação do conteúdo e desempenho do aluno no processo de aprendizagem.

Pedro (2011) afirma em sua pesquisa que embora a maioria dos professores aludisse os benefícios da utilização de softwares educativos para alunos com DI, eles desconhecem a amplo número de softwares educativos disponíveis, bem como a maneira mais adequada de selecionar e utilizar esse recurso, afirma também quanto à discrepância em relação aos demais alunos da sala, quanto ao desempenho escolar.

A autora afirma uma das maiores preocupações dos professores tem sido como ensinar alunos com deficiência em turmas comuns, isso requer além de formação especializada, reformulação de práticas pedagógicas tradicionalistas e soltas, que se contrapõem à educação inclusiva, muitos destes professores não se sentem preparados para trabalhar com estes alunos além de inúmeros obstáculos que dificultam o processo de inclusão escolar.

Pequenas adaptações nas atividades podem auxiliar os alunos com deficiência em sala de aula, como engrossar um lápis ou uma caneta, aumentar a fonte dos textos para leitura, materiais que podem ser manipulados como o alfabeto móvel para a alfabetização, dentre um vasto número de adaptações que podem ser feitas pelo professor para auxiliar seu aluno em sala de aula, e por meio de softwares educativos que também é um recurso pedagógico sofisticado para o desenvolvimento da aprendizagem de alunos com deficiência seja física, cognitiva, auditiva ou visual, visto que existem inúmeros softwares adaptados especificamente para estes alunos.

A Autora reafirma que é necessário um professor para mediar seu uso perante a necessidade de rever os objetivos e conteúdos, escolher o software e avaliar o processo de aprendizado, ela cita Oliveira (1997) que a existência destes recursos (softwares educativos) proporciona em alguns casos atenção individualizada aos alunos, pois a cada passo que o aluno passa de fase, ou acerta a resposta, o aluno recebe um elogio ou incentivo para seguir em frente ou refazer a atividade.

A autora encerra seu artigo mostrando que foi possível verificar que a utilização de softwares educativos para alunos com DI contribuiu para a apropriação do conteúdo e desempenho dos mesmos no processo de aprendizagem, na medida em que as atividades que utilizam esse recurso pedagógico sejam planejadas e mediadas pelos professores, as atividades propostas e desenvolvidas nas aulas de informática devem ser compatíveis com os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, essa prática favorece a aprendizagem dos alunos com deficiência e caracteriza a utilização dos computadores e dos softwares educativos como um recurso pedagógico.

Gilmara Carsten (2011) em sua publicação, afirma que o computador pode representar um importante papel no ensino-aprendizagem de pessoas com deficiências, pois seus recursos podem facilitar e socializar a produção dos

conhecimentos culturalmente construídos, e que se encontram fora do alcance dessas pessoas, esta ferramenta tem ocasionado significativos avanços na área de educação e o professor exerce papel fundamental neste contexto, pois é ele que produz no aluno a vontade de participarem do processo educativo

O uso do computador ajuda no desenvolvimento dos portadores de necessidades especiais, facilitando o seu aprendizado (oferecendo recursos de escrita, leitura, armazenamento e pesquisa de informações, dentre outros) e socialização.

Carsten apud Mantoan (2000) reitera que alguns estudos têm sido desenvolvidos no uso do computador com pessoas com deficiência, é elucidado que há a necessidade de produzir tecnologias para ser aplicadas a educação com propósitos bem definidos e que recusem qualquer forma de exclusão social.

As Tecnologias de informação como o computador pode ser um facilitador da aprendizagem, ele pode assumir um papel que desencadeia situações inusitadas que requerem engajamento, flexibilidade de objetivos e avaliação contínua.

Para isso, faz-se necessária a criação de ambientes de aprendizagem que favoreçam a construção do conhecimento da pessoa, a partir de adaptações curriculares e materiais

Carsten apud VALENTE (1991) coloca que os recursos tecnológicos podem ser a ponte que liga a dificuldade do aluno com deficiência ao aprendizado significativo e também usa o pensamento de Moran (2001) que reitera que seja necessária a formação dos professores, para que eles aprendam a utilizar as TIC como ferramenta na prática pedagógica, dominando os novos processos de aprendizagem, assim ensinar utilizando as Novas TIC é instigar os para que sejam mais autônomos e confiantes.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através das análises dos artigos selecionados pode-se perceber que todos os autores afirmam que a Tecnologia é uma ferramenta que muito tem a ajudar no ensino de alunos com deficiência, pois além do aprendizado, contribui também na valorização deste aluno, dando a ele autonomia para avançar ou retroceder em atividades manipuladas por ele mesmo, assim o aluno constrói seu próprio conhecimento.

Porém não se pode generalizar e dizer que todas as TIC podem ser utilizadas para todos os alunos com deficiência, existe uma gama enorme de softwares educativos para a educação especial e cabe ao professor ser capacitado para manipula-los, depois escolher qual melhor cabe ao seu aluno, observando a sua deficiência, diagnosticando quais as dificuldades que ele pode encontrar para manipular os softwares e só depois utilizar com o aluno para que aconteça o aprendizado significativo e não aconteça um “uso por usar”.

Pode-se também citar nos artigos a dificuldade dos professores em utilizar as TIC, seja por falta de formação, seja também por falta de recursos nas escolas o número de alunos em sala de aula que muitas vezes não há tempo hábil ao professor para planejar atividades diferenciadas ao seu aluno com deficiência dando a ele a atenção individualizada que este tipo de aluno tanto precisa.

Então através destes autores pode-se reiterar que as TIC pode representar um papel muito importante no ensino de alunos com deficiência, salientando a possibilidade de socialização, produção de conhecimento com motivação e incentivo e o professor tem o papel importante neste uso, pois ele que guiará o seu aluno a utilizar as TIC para obter os objetivos que pretende em sala de aula.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2002

BORTOLOZZO, A. R. S.; CANTINI, M.C.; ALCANTARA, P.R. **O uso das TICs nas necessidades especiais** (<https://pt.scribd.com/document/40278681/CI-151-TC-TICeNEE>, Acesso em 18 de janeiro de 2018)

BRASIL. **Lei n. 9394, Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Brasília: Editora do Brasil, 1996

BULMER, M. **Sociological research methods**. London: Macmillan, 1977 In. Terence, A. C.; Filho, E. **Abordagem quantitativa, qualitativa e a utilização da pesquisa-ação nos estudos organizacionais**. (http://www.abepro.org.br/biblioteca/enegep2006_tr540368_8017.pdf acesso em 02 de dezembro de 2017)

CARSTEN. G. **Utilização do computador na alfabetização do aluno com deficiência intelectual**. (<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/33207/GILMARACARSTEN.pdf?sequence=1>, Acesso em 18 de Janeiro de 2018)

GALVÃO FILHO, T. **As novas tecnologias na escola e no mundo atual: fator de inclusão social do aluno com necessidades especiais?** In: Anais do III Congresso Ibero-Americano de Informática na Educação Especial. Fortaleza: MEC, 2002. (www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=622, Acesso em 22 de Janeiro de 2018)

GONZÁLEZ, J. A. T. **Educação e diversidade: bases didáticas e organizativas.** Porto. Alegre: Artmed, 2002.

INHELDER, B. **Le diagnostic du raisonnement chez les debiles mentaux.** Neuchatel. Suisse. Delachauxet Niestlé S. A, 1943. In: CARSTEN. G. **Utilização do computador na alfabetização do aluno com deficiência intelectual.** (<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/33207/GILMARACARSTEN.pdf?sequence=1>, Acesso em 18 de Janeiro de 2018)

MANTOAN, M.T.E. **Texto publicado em Espaço: Informativo técnico científico do INES, nº 13 (janeiro-junho 2000)**, Rio de Janeiro. INES, 2000. In: BORTOLOZZO; A. R. S. **O uso das TICs nas necessidades especiais** (<https://pt.scribd.com/document/40278681/CI-151-TC-TICeNEE>, Acesso em 18 de janeiro de 2018)

MANTOAN, M.T.E. **Texto publicado em Espaço: Informativo técnico científico do INES, nº 13 (janeiro-junho 2000)**, Rio de Janeiro. INES, 2000. In: CARSTEN. G. **Utilização do computador na alfabetização do aluno com deficiência intelectual.** (<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/33207/GILMARACARSTEN.pdf?sequence=1>, Acesso em 18 de Janeiro de 2018)

MORAN, J.M. **Novas tecnologias e mediação pedagógica.** Campinas. Papyrus, 2001. In: CARSTEN. G. **Utilização do computador na alfabetização do aluno com deficiência intelectual.** (<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/33207/GILMARACARSTEN.pdf?sequence=1>, Acesso em 18 de Janeiro de 2018)

OLIVEIRA, R. **Informática educativa: dos planos e discursos a sala de aula.** Campinas, SP. Papyrus, 1997. In: PEDRO, K.M. **Utilização de softwares para alunos com deficiência intelectual** (http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2011/NOVAS_TECNOLOGIAS/256-2011.pdf, Acesso em 18 de Janeiro de 2018)

PEDRO, K.M. **Utilização de softwares para alunos com deficiência intelectual** (http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2011/NOVAS_TECNOLOGIAS/256-2011.pdf, Acesso em 18 de Janeiro de 2018)

PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar.** Porto Alegre, Artes Médicas, 2000. In: GALVÃO FILHO, T. **As novas tecnologias na escola e no mundo atual: fator de inclusão social do aluno com necessidades especiais?** In: Anais do III Congresso Ibero-Americano de Informática na Educação Especial. Fortaleza: MEC, 2002. (www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=622, Acesso em 22 de Janeiro de 2018)

RODRIGUEZ, G.; GIL, J.; GARCIA, E. **Metodología de la investigación cualitativa**. Ediciones Aljibe. Málaga. 1996.